

WORKSHOP PEMANFAATAN AKUN BELAJAR.ID UNTUK PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI JEJENJANG SEKOLAH SMP TANGERANG SELATAN

Murni Handayani¹, R. Iwa Sanjaya P², Taswanda Taryo³, Jamaludin⁴, M. Triyana Abbas⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pamulang, Jl. Raya Puspipetek No.10 Serpong – Tangerang Selatan, Indonesia
e-mail: ¹dosen02710@unpam.ac.id

Abstrak

Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakan di berbagai Instansi baik formal maupun informal, biasanya proses pembelajaran dilakukan dengan bertatap muka langsung antara pelajar dengan tenaga pengajar yang dilakukan di suatu tempat, seiring perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi maka jarak tidak lagi menjadi kendala serta halangan untuk proses belajar mengajar, terlebih dimasa pandemic seperti yang kita hadapi saat ini dimana proses belajar mengajar secara langsung di tiadakan di sekolah maupun di universitas. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut dilakukanlah proses pembelajaran secara daring (Online) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Kementerian pendidikan dan kebudayaan memperkenalkan layanan akun pembelajaran dengan domain belajar.id yang bisa digunakan dalam pembelajaran daring, namun belum semua sekolah mengetahui dan mendapatkan informasi tentang hal tersebut, oleh karena itu kami melakukan kegiatan pkm yang berjudul “ Workshop Pemanfaatan Akun Belajar.Id Untuk Pembelajaran Jarak Jauh Di Jejenjang Sekolah SMP Tangerang Selatan”. Fokus pengabdian masyarakat dibatasi pada ruang lingkup Workshop pembuatan akun belajar.id, kelas dan penugasan pada layanan Google Classroom, Pengelanaan fitur arsip pada google drive, pembuatan soal Latihan dengan google form. Target peserta adalah Tenaga Kependidikan/Guru pada Jenjang SMP Se-Kota Tangerang Selatan. Hasil dari kegiatan ini berdasar kuisioner, 50% peserta yang hadir dari tingkat SD dan SMP, peserta dari guru mata pelajaran memiliki nilai tertinggi 55,6%. Selain itu, peserta workshop yang mengikuti acara sebagian besar masih belum menggunakan akun belajar.id, berjumlah 75,5%. Hasil juga nampak dari Penggunaan akun belajar.id yang sudah terintegrasi dengan layanan Google for Education dapat membantu Tenaga pengajar dalam menerapkan elearning di sekolah.

Kata kunci: Workshop; Belajar.id; Pembelajaran Jarak Jauh; SMP Tangerang Selatan

1. PENDAHULUAN

Salah Satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada masyakat, didalam implementasinya kegiatan tersebut dirancang oleh berbagai Universitas atau institut yang ada di Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakan di berbagai Instansi baik formal maupun informal, biasanya proses pembelajaran dilakukan dengan bertatap muka langsung antara pelajar dengan tenaga pengajar yang dilakukan di suatu tempat, seiring perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi

maka jarak tidak lagi menjadi kendala serta halangan untuk proses belajar mengajar, terlebih dimasa pandemic seperti yang kita hadapi saat ini dimana proses belajar mengajar secara langsung di tiadakan di sekolah maupun di universitas.

Sebagai solusi dari permasalahan tersebut dilakukanlah proses pembelajaran secara daring (Online) dengan memanfaatkan Teknologi dan Informasi. Namun, sayangnya tidak semua Sekolah /Instansi Pendidikan memiliki kemampuan sumber daya yang mumpuni baik secara insprastruktur dan sumber daya manusia dalam melaksanakan pembelajaran secara daring, walaupun sudah banyak platform aplikasi yang menyediakan jasa layanan pembelajaran melalui Internet baik yang bebas biaya maupun berbayar.

Kementerian pendidikan dan kebudayaan memperkenalkan layanan akun untuk pembelajaran dengan domain belajar.id yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring, namun belum semua sekolah mengetahui dan mendapatkan informasi tentang hal tersebut, oleh karena itu kami melakukan kegiatan pkm yang berjudul “Workshop Pemanfaatan Akun Belajar.Id Untuk Pembelajaran Jarak Jauh Di Jejenjang Sekolah SMP Tangerang Selatan”

1.1 Analisis Situasi

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan masih banyak sekolah di Tangerang selatan yang masih mengalami kendala dalam mempersiapkan pembelajaran secara daring mulai dari proses mempersiapkan materi belajar, proses pengajaran, samai dengan proses evaluasi pembelajaran yang di lakukan secara daring.

1.2 Tujuan Kegiatan

Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk membantu masyarakat dalam proses pemberdayaan/pengembangan diri dalam rangka mencapai perikehidupan yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Termasuk di dalamnya adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat haruslah diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang dampak dan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat/institusi.

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang penulis akan lakukan di jejangan sekolah tingkat SMP se Kota Tangerang Selatan, tujuan kegiatan yang ingin dicapai :

1. Memperkenalkan akun belajar.id ke sekolah ditangerang selatan.
2. Membantu guru dalam mempersiapkan media bahan ajar secara daring.
3. Memberikan pengetahuan praktis bagi tenaga penajar dalam menyiapkan pembelajaran secara daring.
4. Memberikan pengetahuan praktis bagi tenaga pengajar dalam memanfaatkan fitur-fitur pada layanan akun belajar.id .

1.3 Signifikansi Kegiatan

Target peserta dari sekolah jejang sekolah SMP merupakan tenaga Pendidikan yang belum memiliki akun belajar.id ataupun yang belum memaksimalkan fitur-fitur yang ada pada

layanan yang ada. Beberapa hal signifikansi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di sekolah tingkat SMP se-Kota Tangerang Selatan :

1. Memberikan alternative pilihan penggunaan layanan pembelajaran daring.
2. Membantu para pendidik dalam mempersiapkan pembelajaran daring.
3. Memberikan Sosialisasi penggunaan akun belajar.id.
4. Memberikan sosialisasi pemecahan masalah terkait kendala yang dialami para tenaga kependidikan dalam mempersiapkan bahan pembelajan.
5. Memberikan pengetahuan praktis penggunaan layanan-layanan yang bisa digunakan dengan akun belajar.id.
6. Membantu tenaga kependidikan memaksimalkan pembelajaran secara daring.

2. METODE

Desain pemecahan masalah pengabdian kepada masyarakat merupakan rencana mengenai kegiatan yang akan dilakukan pada saat kegiatan dilakukan. Berikut ini desain pemecahan masalah pada obyek Tenaga Kependidikan di Sekolah jenjang SMP Se-Kota Tangerang Selatan:

1. Pembukaan Workshop pengenalan akun belajar.id.
2. Penyampaian materi pembuatan akun belajar.id.
3. Penyampaian materi pembuatan kelas serta penugasan pada google classroom.
4. Praktek Pembuatan penugasan atau pembuatan soal dengan google form.
5. Penutupan.

Desain pemecahan masalah diatas dapat berubah sesuai kondisi di lapangan dan mengikut kebutuhan dari peserta.

3. HASIL

Fokus pengbdian masyarakat dibatasi pada ruang lingkup Workshop pembuatan akun belajar.id, Pembuatan kelas serta penugasan pada layanan Google Classroom, Pengelanan fitur arsip pada google drive, pembuatan soal Latihan dengan google form.

Target peserta adalah Tenaga Kependidikan /Guru pada Jenjang SMP Se-Kota Tangerang Selatan. Jika ada kendala-kendala pada saat pemaparan Workshop pemanfaatan akun belajar.id untuk pembelajaran jarak jauh di jejenjang sekolah

smp tangerang selatan dapat disampaikan pada acara kegiatan tersebut dan akan dibahas bersama-sama agar dapat dilakukan sharing ilmu antar peserta.

Diakhir acara apabila waktu tidak cukup mengenai pembahasan Workshop pemanfaatan akun belajar.id untuk pembelajaran jarak jauh di jejeng sekolah smp tangerang selatan, dari pihak peserta workshop dapat menghubungi Pemateri. Agar dapat diakomodir terkait kebutuhan tersebut.

Workshop Pemanfaatan Akun Belajar.Id Untuk Pembelajaran Jarak Jauh Di Jejeng Sekolah SMP Tangerang Selatan yang menjadi tema kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Tenaga pengajar di Tangerang Selatan dalam melaksanakan proses pembelajaran online dengan memanfaatkan akun belajar.id. Pelaksanaan kegiatan berupa materi, sesi Pelatihan dan tanya jawab. Adapun susunan kegiatan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan

WAKTU	DURASI	ACARA	PELAKSANA
09.00 - 09.15	15	Sambutan Kaprodi Magister Komputer UNPAM	Dr. Ir Agung Budi Susanto, MM
09.15 - 09.30	15	Sambutan & Pembukaan Workshop pengenalan akun belajar.id.	Drs. Taryono, M.Si.
09.30 - 09.45	15	Penyampaian materi 1	Dr. Murni Handayani, S.Si., M.Sc.
09.45 - 10.15	20	Penyampaian materi workshop "Pengkativakan akun belajar.id"	Tim Trainer
10.15 - 12.00	20	Penyampaian materi workshop "pemanfaatan account belajar.id untuk pembelajaran online"	Tim Trainer
12.00 - 12.10	5	Penutup	Dr. Abu Kholid Rivai, M. Eng

4. KESIMPULAN

Kegiatan PKM terlaksana dengan cukup baik, berikut hasil penilaian berdasar kuisioner yang diisi oleh peserta Workshop :

1. Dari peserta workshop yang hadir tidak saja dari jenjang SMP terdapat juga peserta dari tingkat SD dan juga Mahasiswa. Peserata dari tingkat SMP yang mengikuti kegiatan workshop berjumlah 50 %.
2. Dari peserta Workshop yang hadir memiliki peran di sekolah masing-masing, pada Gambar dibawah menunjukkan, peserta dari guru mata pelajaran memiliki nilai tertinggi 55,6%.
3. Dari peserta workshop yang mengikuti acara sebagian besar masih belum menggunakan akun belajar.id, berjumlah 75,5% .
4. Penggunaan akun belajar.id yang sudah terintegrasi dengan layanan Google for Education dapat membantu Tenaga

pengajar dalam menerapkan elearning di sekolah.

Adapun saran yang dapat kami berikan yaitu, agar dapat memenuhi kebutuhan para peserta workshop kami harapkan akan ada kegiatan lanjutan atau diadakan kembali kegiatan seperti ini. Karena kegiatan PKM ini dapat memberikan manfaat yang tidak sedikit bagi pesertanya

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami sampiakan kepada sekolah sekolah yang ada di tangerang selatan yang telah mengikuti kegiatan tersebut. Terima kasih juga kami sampaikan untuk LPPM Universitas Pamulang.

DOKUMENTASI KEGIATAN

Kegiatan di kanal youtube

Pemaparan Materi

Materi Pengaktivan akun Belajar.id

Materi Penggunaan elarning dengan classroom google

Peserta Workshop

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ariana Setyo Sejati, Laila Ngindana Zulfa, & Nur Rois. (2022). Implementasi Penggunaan Akun Belajar.Id Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim*, 438-454.
- [2] Dudi Wahyudi, & Endan Suwandana. (2022). Efektivitas Implementasi Kebijakan Akun Belajar.Id Kemendikbud Oleh Tenaga Kependidikan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 16-26.
- [3] Suyati Nur Rahma, Bambang Eko Hari Cahyono, & Sigit Ricahyono. (2021). Pemanfaatan Akun Belajar.id Kemdikbud pada Masa Pandemi Covid 19. *Wewarah: Jurnal Pendidikan Multidisipliner*, 125-147.
- [4] <https://www.belajar.id/>
- [5] https://youtu.be/AD12VaKtq_g
- [6] <http://pd.data.kemdikbud.go.id/>
- [7] <https://classroom.google.com/>
- [8] https://www.belajar.id/static/Paparan%20Sesjen%20-%20Peluncuran_Akun_Pembelajaran%20101220_V3.pdf